

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН – АКТУАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Каримова Махбуба Нутфуллаевна¹

Каримова Матлуба Бахтиёровна²

¹ старший преподаватель кафедры технологического образования
Бухарского государственного университета, г. Бухара, Республика
Узбекистан

² магистр 2 курса магистратуры теории и истории педагогики, Бухарский
государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6160559>

Аннотация: в статье рассматриваются гендерные аспекты профессионального самоопределения студентов, обучающихся инженерным специальностям. Инженерная деятельность, инженерное образование традиционно оценивалось как исконно «мужское» профессиональное поле.

Одно из возможных направлений решения проблемы дефицита качественных инженерных кадров – активное привлечение девушек к инженерии. Необходимость подобных мер ряд практиков, руководителей вузов обосновывают демографическими причинами, снижением числа потенциальных абитуриентов.

Ключевые слова: инженер, гендер, аспект, профессия, современный подход.

В поле гендерных исследований все чаще попадают процессы трансформации публичной сферы, такие как гендерная асимметрия на рынке труда, проблемы женского участия в области науки, технологии, инженерии и математики.

В контексте современных подходов поведенческие тенденции мужчины и женщины обусловлены их биологическими и социальными различиями (гендер), стремятся к равенству полов или гендерному равенству. При этом ключевой нормой выступает тенденция признания равенства самоидентификации, самооценности, самоощущений женщин и мужчин.

Инженерная деятельность, инженерное образование традиционно оценивалось как исконно «мужское» профессиональное поле.

Одно из возможных направлений решения проблемы дефицита качественных инженерных кадров – активное привлечение девушек к инженерии. Необходимость подобных мер ряд практиков, руководителей вузов обосновывают демографическими причинами, снижением числа потенциальных абитуриентов. При этом не всегда подчеркиваются более значимые причины и аргументы в пользу подобного решения. Один из таких аргументов – более высокий в сравнении с юношами уровень довузовской подготовки девушек.

Ещё реже артикулируется такой весомый аргумент, как изменение характера современной инженерной деятельности. В массовом сознании по-прежнему

доминирует образ инженера индустриальной эпохи – мужчина на фоне производственного процесса. Между тем, современная цифровая экономика формирует новые образы и новые стандарты инженерной деятельности.

Ученые отмечают низкую представленность женщин в инженерной профессии, наличие структурных барьеров продвижения, устойчивых гендерных стереотипов, сохранение патриархальных структур, доминирование мужчин. Часто исследователи обращают внимание на причины отказа женщин от выбора инженерной, научной карьеры.

Наиболее остро последствия сохраняющегося гендерного неравенства в инженерии ощущаются на рабочих местах. В сфере производства по-прежнему наблюдаются многочисленные случаи предвзятого отношения к женщине, что заставляет их испытывать дискомфорт при работе в отрасли.

Дискриминацию женщин в сфере науки и технологии западное и европейское общество называет «эффектом Матильды», в честь первой активистки, заговорившей об ущемлении женщин в науке, Матильды Джослин Гейдж.

Канадские ученые данный эффект подтвердили тем, что мужчин-ученых цитируют гораздо чаще, чем женщин. В период с 2008 по 2013 год на базе платформы Web of Science ими были проанализированы 679 338 инженерных статей и 974 837 авторов этих публикаций.

Всесторонний гендерный анализ инженерных публикаций, анализ результатов исследований и научного влияния исследователей на академическую, государственную и производственную сферу выявил недооцененную роль женщин-ученых и подавляющее (80% от массива) доминирование мужских публикаций в инженерии.

Социально-психологические факторы – такие, как отсутствие у женщины уверенности в своей способности хорошо выполнять ожидаемую профессиональную роль, в своей компетентности, в профессиональном успехе, по мнению многих исследователей, является одной из значимых причин снижения доли женщин, выбирающих обучение по инженерным программам.

Гендерная сегрегация в инженерии становится предметом активного интереса исследователей. Ученые отмечают низкую представленность женщин в инженерной специальности.

С учетом этой особенности психологи рекомендуют использовать разные модели профориентации: девушкам необходимо придавать уверенность и подбадривать их в профессиональном выборе; при профессиональном консультировании юношей необходимо обращать их внимание на формирование объективного, рационального и основательного подхода к выбору будущей профессии.

Анализ зарубежных и отечественных исследований гендерного неравенства в профессиональном сообществе инженеров выявил набор социально

сконструированных барьеров, препятствующих активному проникновению и профессиональному развитию женщин в инженерии: неравный доступ к профессии «на входе», влияние стереотипов семьи на выбор профессии, неравные возможности развития в одной и той же профессии с мужчинами («стеклянный потолок» и «липкий пол»), повседневная дискриминация на рабочих местах и ряд других проблем.

В целом представительницы инженерной сферы труда отличаются тем, что формально они все имеют высокий уровень образования, но, несмотря на это, многим из них зачастую приходится выполнять рутинную, нетворческую, не требующую высокого уровня образования работу. К тому же «на входе» в профессию нередко женщины воспринимаются работодателем как «издержки» по причине того, что зачастую начало их трудовой деятельности совпадает с репродуктивными функциями, а впоследствии происходит снижение профессиональной квалификации и профессиональное отставание от мужчин.

Вместе с тем сегодня заметно увеличивается число женщин в инженерии.

Социально-психологические факторы – такие, как отсутствие у женщины уверенности в своей способности хорошо выполнять ожидаемую профессиональную роль, в своей компетентности, в профессиональном успехе, по мнению многих исследователей, является одной из значимых причин снижения доли женщин, выбирающих обучение по инженерным программам.

Для привлечения женщин к инженерным специальностям необходимо поднимать престиж инженерной профессии, так как для них важна социальная значимость профессии. Вовлечение женщин в инженерию следует начинать со среднего звена школы, формируя специальные классы.

Список литературы :

1. Ghiasi G., Larivière V., Sugimoto C.R. On the compliance of women engineers with a gendered scientific system // PLOS ONE. 2015.
2. Ганиева Г.Ж. Гендерные исследования в Центральной Азии. ЎзР ФА Шарқшунослик институти илмий тўплами. № 16 сон. Т. 2013, Б.131-136.
3. Расулова З.Д. Каримова М.Н. (2020) [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ](#) Проблемы педагогики НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 50 №5, стр.20.
4. Ш.Х.Кулиева, М.Н. Каримова, М. Х. Давлаткулова (2014) [Организация теоретических и практических занятий в процессе подготовки учителей профессионального образования на основе системного подхода](#). Молодой ученый №8, стр.804-807.
5. М. Н. Каримова (2016) [Метод самоуправления образованием](#). Молодой ученый №13, стр. 808-810.
6. М. Н. Каримова (2012) [О современных методах оценки знаний и умений учащихся колледжей в личностно-ориентированной технологии обучения](#). Молодой ученый №7, стр.277-281.
7. М. Н. Каримова (2019) [Проблемы и перспективы преподавания предмета "Технология" в общеобразовательных школах](#). Вестник науки и образования №2-2, (56), стр.17-19.

8. Ш.Х Кулиева, М.Н Каримова (2015) [Использование современных дидактических средств в обучении специальных предметов](#). Педагогические науки №1, стр.84-88.
9. М.Н.Каримова. (2016) [Методы образования, ориентированные на деятельность и самостоятельное действие при обучении специальным предметам](#). Молодой ученый №13, стр. 810-812.
10. М.Н.Каримова (2015) [Тенденции обучения специальных предметов](#). Наука и образование: проблемы и тенденции развития. №1, стр 22-25.
11. М.Н.Каримова (2020) ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ *Academy №12(63) стр.70-73*.
12. М.Н. Каримова (2018). ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 4, №1, стр.58-60*.
13. М. Н. Каримова (2017) [Использование образовательных технологий, ориентированных на личность при обучении к специальным предметам](#). Наука без границ №6(11), стр.111-114.
14. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. *Общество и инновации. 2, 11/S, 394–398*.
15. Muxidova O.N. (2022). [Формирование технологической компетентности при использовании наглядных средств на уроках технологии](#). *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovatsiyalar 2, 2/2, 302-307*
16. О.Х.Узаков, О.Н.Мухидова (2021). Научные исследования: основы методологии *Science and education scintific journal Vol 2 Issue 12, pp. 376-386*.
17. Узаков О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // *Общество и инновации. № (8), С. 287-295*.
18. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. *Innovation in the modern education system. Washington, USA: "CESS", Part 2 January, pp. 88-93*.
19. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. *Вестник науки и образования (№ 19 (97).Часть 2), С. 88-91*.
20. Мухидова О.Н. (2020). [Электронное обучение в высшем образовании](#). *Вестник магистратуры, 1-5 (100) С. 43-44*.
21. Миржанова, Н.Н. (2020). Инновационные технологии в образовании и их использование. *Вестник магистратуры, (№1 (100)Часть 5), С.41-43*.
22. Мирджанова, Н.Н. (2020). [Эффективные способы формирования навыков творческого мышления у студентов](#). *Academy, (62 (11), С.35-37*.
23. Миржанова, Н.Н. (2021). Внедрение инновационных технологий с использованием зарубежной литературы в учебный процесс. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. Washington, USA:"CESS", Part 4, Issue, pp. 85-89*.
24. З. Д. Расулова, А. Х. Содикова (2020). [Возможности использования компьютерных технологий в технологическом образовании](#). *Вестник науки и образования, 19-2 (97), стр. 68-71*.
25. А.Х.Содикова (2019). Признаки процесса обучения. *Ученый XXI века. стр. 47-49*.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

